

NEMIS TILI NAZARIYASI VA FRAZEOLOGIZMLAR

ELSEVIER

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7782692>

Hafizov Azizbek

Andijon davlar chet tillar instituti
Nemis tili nazariyasi va amaliyoti o'qituvchisi

Abstract: Ushbu maqolada Frazologizmlar lug'at bilan chambarchas bog'liq holda mavjudligi, Nemis tili frank, saks, turing, alemann, bavar singari g'arbiy german kabilalari shevalari asosida tarkib topgan va quyi nemis, o'rta nemis va jan. nemis lahjalariga, har bir lahja guruhi esa g'arbiy va sharqiy guruhchalarga ajralishi haqida so'z boradi.

Keywords: nemis tili, guruh, german, muloqot, shakllanish, grammatika, davr, tilshunoslik.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Nemis tili (nemischa: Deutsch) – Hind-yevropa tillari oilasidagi german tillari guruhiga mansub til. Hozirgi rivojlanib borayotgan mustaqil O'zbekistonimizda chet tillarini o'qitishga qaratilgan e'tibor kundan kunga rivojlanib bormoqda. Xorijiy tillarni o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchining nutqiy faoliyati kommunikativ kompetensiyani har tomonlama rivojlantirishga asos bo'la oladi.

Bugun biz kundalik hayotimizda va odamlar bilan muloqotda ushbu texnologiyalar nomlaridan foydalanamiz. Tabiiyki bu texnologiyalarning nomlanishi ham turlicha. Bu paytda esa biz albatta ozlashma so'zlarni qo'llashga majbur bolamiz. Ma'lumki, har bir tilning lug'at tarkibi boyib borishining bir qancha yo'llari mavjud. Ana shunday yo'llarning biri bu boshqa tillardan so'zlar ozlashishidir. Bugungi kunda bu jarayonni boshidan o'tkazmagan, faqat ichki imkoniyatlari bilan rivojlangan til mavjud emas. Ma'lum bir tilning hozirgi davr rivojida avvalo boshqa davlatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar, fan-texnika taraqqiyoti asosida boshqa bir tilga tegishli bo'lgan so'zlar ozlashishi kuzatilmoqda. Har bir tilning o'z rivojlanish tarixi mavjud va bu jarayonda boshqa tillardan so'zlarning kirib kelishi kuzatilgan. Tilshunoslik asosan leksik ozlashmalrni ozlashtirish bilan bog'liq, chunki bu qarz so'z ozlashishining eng keng tarqalgan shakli, shuningdek, so'zlovchi tomonidan tan olinishi eng oson shakli. So'zni shakllantirish va ma'no ozgarishi bilan bir qatorda, bu so'zlarning ifodalanishini topishning asosiy usullaridan biri va shu bilan til ozgarishi uchun muhim omil hisoblanadi. Tilshunoslik tarixi nuqtai nazaridan nemislarning "qadimgi mahalliy aholisi", ya'ni german va hind-yevropa tillaridan "meros qilib olgan" ichki so'zlar (mahalliy so'zlar) salmog'i anchayin ko'pchilikni tashkil qiladi. Hind-Yevropa tillaridan ozlashgan so'zlar qatlami butun hind-Yevropa til oilasiga

(uchun umumiy bo'lib, masalan, dt. neu, ngriech. néos, russ. novy, lat. novus, lit. Naujas), nemis qadimgi meros so'zlari, boshqa tomondan, faqat german sohasida aniqlash mumkin hind -yevropa tillari (masalan, dt. Winter, engl. winter, schwed. vinter, got. vintrus). Ushbu mahalliy so'zlarning ko'pchiligi vaqt o'tishi bilan so'z yasalihi orqali, kompozitsiyalar va boshqalar jarayinlar orqali hajmi ko'payib borgan.

Jahon tillarida bo'lgani kabi nemis tiliga ham dunyoning qator tillarida so'zlar o'zlashgan. Nemis tiliga dastlab kelt tilidan so'zlar o'zlashganini ko'rishimiz mumkin. So'ngra butun Yevropa bo'ylab lotin tili hukmronlig o'rnatila boshladi. Nemis tilida o'zlashmalarning tarixda ko'p o'zlashgan va bugungi kunda so'zlar o'zlashishi davom etayotgan til shubhasiz bu ingliz tilidir. Amerika ikkinchi jahon urushidan keyin yetakchi davlatga aylanganlig, bugungi globallashuv jarayonlari, fan texnikaning rivojlanishi, savdo-iqtisodiy aloqalar ingliz tilidan so'zlarning kirib kelishiga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari nemis tilida italyan tili, kelt tili, slavyan tillari, rus, arab, ispan va boshqa tillardan so'zlar o'zlashganini ko'rishimiz mumkin.

Nemis tili grammatikasi ning tuzilish qoidalarining to'plamidir Nemis tili, bu ko'p jihatdan boshqa german tillariga o'xshashdir.

Nemis grammatikasining ba'zi bir xususiyatlari, masalan, ba'zi bir fe'l shakllarining shakllanishi, ingliz tiliga o'xshash bo'lsa-da, nemis grammatikasi ingliz tilidan farq qiladi, chunki u boshqa narsalar qatorida holatlar va jins ismlarda va qat'iy fe'l-ikkinchi so'z tartibi asosiy bandlarda.[1]

Nemis tili boshqa ko'plab grammatik farqlarni saqlab qoldi German tillari to'liq yoki qisman yutqazganlar. Uchta jins va to'rtta holat mavjud bo'lib, fe'llar birlashtiriladi shaxs va raqam. Shunga ko'ra, nemis tilida ko'proq narsa bor burilishlar ingliz tiliga qaraganda ko'proq foydalanadi qo'shimchalar. Masalan, ingliz tilidagi uchinchi shaxsning hozirgi zamon fe'llariga qo'shilgan -lar bilan taqqoslaganda, ko'pchilik nemis fe'llari hozirgi zamon fe'llari birikmasi uchun to'rt xil qo'shimchani ishlatadi, ya'ni birinchi shaxs birlik uchun -e, ikkinchi shaxs birlik, -t uchinchi shaxs birlik va ikkinchi shaxs ko'plik uchun, -en esa birinchi va uchinchi shaxs ko'plik uchun.

Frazeologizmlar xalq donoligining in'ikosidir, ularning ko'pchiligi tilda o'nlab va yuzlab yillar davomida mavjud bo'lib kelgan, chunki odamlar quvnoq musiqa va g'arazli istehzoni etkazish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yaxshi maqsadli majoziy iboralarni yaxshi ko'radilar. Shuningdek ma'no boyligi, obrazlilik, ixchamligi va yorqinligi tufayli frazeologiya tilda juda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun xam ularning kelib chiqishi jihatidan har xil. Xususan, ularning ko'pchiligi turli kasb vakillari nutqidan adabiy tilga o'tgan. Frazeologizmlar - bu ma'lum grammatik toifalarga birlashtirilgan, mutlaqo ajralmaydigan so'zlarning

ekvivalentlari. Semantik birliklar, masalan: j-meins auf die Birne geben “birovning boshiga bir shapaloq tort”, über zwei Ecken j-n. / etw kennen “bir narsani, nimanidir o‘ninchi qo‘l orqali bilish.” Tilni o‘rganishda frazeologizmlarning ahamiyati nihoyatda muhim, chunki u tilga rang va ta‘sirchanlik beradi, muallif fikrini yanada tushunarli, ishonarli qiladi. Frazeologizmlarni ilmiy jihatdan o‘rganish tilning o‘zini bilish uchun muhim ahamiyatga ega. Frazeologizmlar lug‘at bilan chambarchas bog‘liq holda mavjud bo‘lib, ularni o‘rganish ularning tuzilishi, shakllanishi va tilda ishlatilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Mukarramovna Q. M., Rahmonaliyevna A. G. Nemis Tili Darslarida Enerjayzer Oyinlardan Foydalanish Haqida Ayrim Mulohazalar //Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali. - 2022. - C. 91-93.

2. NEMIS TILI DARSLARIDA XATOLAR BILAN ISHLASH MUAMMOLARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR //Integration Of Science, Education And Practice. Scientific-Methodical Journal. - 2022. - T. 3. - №. 3. - C. 304-308.

3. Kuvonov Z. Nemis tili lug‘ati tarkibidagi o‘zlashmalarning lingvistik va ekstralingvistik mohiyati //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). - 2021. - T. 1. - №. 4. - C. 31-38.